

Ferramenta da Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT): Construção de um Plano de Autocuidado

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Construção de um Plano de Autocuidado é uma ferramenta da Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) utilizada no processo terapêutico para ajudar o paciente a desenvolver estratégias personalizadas de autocuidado que promovam seu bem-estar físico, emocional e psicológico.

Tematologia: Psicoterapia; Autocuidado; Autoaceitação.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "construção" deriva do latim "constructione", relacionado à ação de edificar ou criar algo, enquanto "autocuidado" é composto pelos elementos "auto", do grego "autós", que significa "próprio", e "cuidado", do latim "cūrāre", que remete à ação de zelar ou proteger.

Neologia: Construção de um Plano de Autocuidado é um neologismo técnico da Terapia de Aceitação e Compromisso.

II. Fatuística

Pensenologia: A utilização da Construção de um Plano de Autocuidado está relacionada ao holopensene do autossuporte e da autocompaixão.

Fatologia: A Construção de um Plano de Autocuidado consiste em uma estratégia terapêutica que visa capacitar o paciente a elaborar um conjunto de práticas e atividades específicas voltadas para o cuidado consigo mesmo, visando à promoção de sua saúde e bem-estar global. Durante o processo terapêutico, o terapeuta auxilia o paciente a identificar suas necessidades individuais, limitações e recursos disponíveis, a fim de desenvolver um plano de ação personalizado que inclua hábitos saudáveis, técnicas de relaxamento, atividades de

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
lazer, estratégias de enfrentamento do estresse, entre outras abordagens. O objetivo é fornecer ao paciente ferramentas práticas e eficazes para lidar com os desafios do dia a dia e fortalecer sua capacidade de autocuidado e autoaceitação.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a Construção de um Plano de Autocuidado pode ser compreendida como uma forma de fortalecer o vínculo do paciente consigo mesmo, promovendo a integração e harmonização de seus corpos sutis e contribuindo para o equilíbrio energético e emocional.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A utilização da Construção de um Plano de Autocuidado potencializa o sinergismo terapêutico da Terapia de Aceitação e Compromisso ao promover a integração entre as dimensões física, emocional e psicológica do paciente.

Principiologia: A Construção de um Plano de Autocuidado está fundamentada no princípio da autocompaixão e da responsabilidade pessoal, preconizado pela Terapia de Aceitação e Compromisso como uma via para o desenvolvimento integral do indivíduo.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Codigologia: A utilização da Construção de um Plano de Autocuidado está alinhada com o código de ética da Terapia de Aceitação e Compromisso, que preconiza o respeito à autonomia e à dignidade do paciente, bem como o incentivo à promoção da saúde e do autocuidado.

Tecnologia: A Construção de um Plano de Autocuidado pode ser realizada por meio de técnicas e ferramentas terapêuticas específicas, como entrevistas semiestruturadas, questionários de avaliação de necessidades, registros de comportamento e diálogos reflexivos, que ajudam o paciente a identificar e implementar estratégias de autocuidado adaptadas às suas particularidades e circunstâncias.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta de Aceitação e Compromisso; Paciente em busca de desenvolvimento pessoal; Facilitador do autocuidado.

Masculinologia: O terapeuta especializado na Construção de um Plano de Autocuidado; o paciente masculino em processo terapêutico de identificação e implementação de estratégias de autocuidado.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Femininologia: A terapeuta especializada na Construção de um Plano de Autocuidado; a paciente feminina em processo terapêutico de fortalecimento do autocuidado e da autoaceitação.

Hominologia: O Homo sapiens em busca de uma vida equilibrada e saudável; o Homo sapiens em processo de elaboração de um plano de autocuidado adaptado às suas necessidades e objetivos.

V. Argumentologia

Exemplologia: A Construção de um Plano de Autocuidado é exemplificada quando um terapeuta de Aceitação e Compromisso orienta um paciente a estabelecer metas e estratégias para promover sua saúde física, emocional e psicológica, incluindo hábitos alimentares saudáveis, prática regular de exercícios físicos, técnicas de relaxamento e momentos de lazer.

Culturologia: A Cultura do Autocuidado e da Autoaceitação é fundamental para o desenvolvimento humano e a promoção do bem-estar individual e coletivo, contribuindo para uma sociedade mais saudável e resiliente.

Enciclopédia da Conscienciologia

A Construção de um Plano de Autocuidado representa uma ferramenta essencial da Terapia de Aceitação e Compromisso, possibilitando ao paciente desenvolver estratégias personalizadas de cuidado consigo mesmo e promover sua saúde e bem-estar integral.